

РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ МЕЖДУ ТЮРКСКИХ СТРАН КАК СПОСОБ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Шихназаров Ж.А¹, Баратова Х.Ш

¹доцент кафедры Транспортно-грузовые системы, ТГТУ;

²студентка Ташкентского государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267397>

***Аннотация.** В данной статье описана роль транспортной логистики между тюркскими странами. Тюркские страны объединились не только географически, у них общая культурная, политическая и экономическая история. Сегодня перед ними стоят общие задачи трансформирования системы государственного управления и государственных предприятий в более эффективные структуры. Транспортная логистика способствует развитию торговли между тюркскими странами, обеспечивая более быстрые и дешевые способы доставки товаров.*

***Ключевые слова:** Транспортная логистика, эффективная структура, экономическое развитие, Организация Тюркских Государств, реализация, цифровизация, транспортный коридор.*

Введение

Тюркские страны активно развивают и модернизируют транспортные сети. Улучшение транспортной инфраструктуры способствует более интенсивному обмену культурными и образовательными инициативами. Логистика помогает не только в доставке товаров, но и в организации культурных мероприятий, и туристических потоков, что способствует укреплению связей между народами тюркского мира. Таким образом, транспортная логистика в тюркских странах не только способствует экономическому и политическому взаимодействию, но и играет важную роль в культурной интеграции и устойчивом развитии региона в целом. Логистическая система является очень важным значением в развитии экономики каждой страны. Транспортная логистика - это сфера деятельности, связанная с организацией, контролем, и управлением транспортировки грузов по маршрутам. Транспортная логистика играет важную роль в современной экономике, обеспечивая эффективное перемещение грузов от производителя до потребителя. Однако, для гарантии оптимальную работу транспортной логистики, необходимо осуществлять контроль и оценку ее эффективности.

Основная часть

Сегодня открываются новые возможности взаимовыгодного партнерства между тюркскими странами. Тюркские страны решили создать организацию для объединения в целях дальнейшего развития экономики. «Организация Тюркских Государств» была создана для развития торговых связей между тюркскими странами. С момента создания Организации Тюркских Государств выполняет миссию, которую играет ключевую роль как для всего региона, так и мировой политике. Организация Тюркских Государств - это международная организация, которая объединяет тюркские государства с целью

взаимовыгодного сотрудничества и кооперации между ними.. В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей. Государства - члены ОТГ: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан. Государства-наблюдатели при ОТГ: Венгрия, Туркменистан.

30 апреля 2018 года официально в состав Тюркского Совета вошёл Узбекистан. Сотрудничество Организации тюркских государств создает огромные цифры, которые составляют около 23 процентов внешнеторгового оборота Узбекистана, а за прошедший период взаимные торговые операции между Узбекистаном и странами СНГ увеличились почти в 4 раза. Эти показатели сами по себе не появились, эффективные экономические достижения являются результатом более сотни программ и мер, направленных на укрепление сотрудничества между тюркскими странами в период, когда Узбекистан был председателем организации. Поэтому, основные макроэкономические показатели Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, входящих в Организацию тюркских государств, в январе-марте 2022 года значительно выросли.

В 2022 году объем торговли между тюркскими странами составил 33 миллиарда долларов. Из них 3,8 миллиарда долларов приходится на сельскохозяйственную продукцию. Узбекистан экспортирует на рынки стран организации основной объем готовой продукции – текстильной, электротехнической, автомобильной и плодоовощной продукции, а также цветных металлов. Из стран Организации тюркских государств в нашу страну импортируется необходимая для промышленных предприятий продукция: металлопрокат, алюминий, а также различные механические инструменты, строительные материалы, нефтепродукты, основная часть зерна и другие продукты питания.

За годы участия Узбекистана в организации проведены десятки крупных мероприятий. 11 ноября 2022 года в Самарканде состоится первый саммит Организации тюркских государств (ОТГ) на высшем уровне. В нашей стране проведение международного события объемного масштаба еще раз подчеркивает возрастающую роль Узбекистана в регионе и за его пределами как ключевого партнера в развитии и связей между братскими странами, сотрудничества в торговле, экономике, транспорте, энергетике, туризме и культурно-гуманитарной сфере, а также в координации усилий по обеспечению мира и безопасности. Саммит собрал лидеров стран – членов ОТГ, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, укрепление политических, экономических и культурных связей среди государств. В ходе саммита состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также определены перспективные направления сотрудничества между тюркскими государствами. На саммите был подписан ряд соглашений, направленных на дальнейшее развитие организации, а также рассмотрены возможности расширения ОТГ путем привлечения новых членов и партнеров.

В последние годы большое внимание уделяется внедрению цифровых технологий в транспортной логистике. Это включает в себя использование искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов, внедрение систем отслеживания грузов и автоматизацию складских процессов. Такие технологии позволяют повысить эффективность транспортировки и снизить риски. Узбекистан стремится принимать самое активное участие в реализации задач по цифровизации транспортных и транзитных процедур, которые отражены в стратегическом документе «Видение Тюркского мира-2040». Этот документ считается одним из главных документов организации, который был принят во

время Саммита глав государств, проходившего в 2021 году в городе Стамбул. «Видение Тюркского мира-2040» можно охарактеризовать как стратегическую концепцию, направленную на укрепление политических, экономических и культурных связей между тюркскими странами. Развитие интеграции в политической, культурной и экономической сферах позволит тюркскими странами значительно усилить свою роль в глобальной политике и экономике. Важной частью «Видение Тюркского мира-2040» является укрепления внутренней безопасности, так и участие в международных миротворческих инициативах. Это направлено на создание более сплоченной и интегрированной зоны где участники могут взаимодействовать в различных сфера, повышая общий уровень жизни. Цифрализация технологий в транспортной логистике в странах - членов ОТГ является важным шагом в их развитии и интеграции в глобальную экономику. Внедрение современных технологий в различные сферы жизни поможет укрепить связи между тюркскими государствами. Повысить их конкурентоспособность, улучшить качество жизни населения и создать условия для устойчивого роста и процветания в будущем. Развитие цифровизации в Организации Тюркских государств становится одним из направлений в рамках долгосрочной стратегии «Видение Тюркского мира – 2040». Примером успешной реализации цифровых инициатив в странах ОТГ является создание совместных проектов и платформ для улучшения электронных сервисов и взаимного обмена данными, что значительно облегчает взаимодействие и сотрудничество между государствами, а также улучшает жизнь граждан.

Транспортный коридор между тюркскими странами является важным элементом стратегической интеграции и развития экономических и торговых связей между государствами Центральной Азии, Кавказа и Турции. Этот транспортный путь способствует улучшению логистики, сокращению времени и затрат на перевозку товаров, а также повышению политической и экономической кооперации среди тюркских стран. Тюркские государства с помощью транспортных коридоров стремятся укрепить внутри региональные связи. Зангезур - это транспортный коридор тюркского мира. Зангезурский коридор открывает широкие возможности для развития региональной экономики. Транспортный коридор Зангезур имеет огромный потенциал для развития экономических политических связей между тюркскими странами. Этот проект станет важным шагом в интеграции стран - членов ОТГ, повышении эффективности торговых маршрутов и укреплении взаимного сотрудничества. Если этот проект будет успешно реализован, Зангезурский транспортный коридор может стать важным элементом логистической инфраструктуры в регионе, способствуя интеграции стран Тюркского мира. Он может стать частью более широких транспортных сетей, таких как «Новый Шелковый путь». В рамках этого проекта планируется строительство дороги и железной дороги проходить через Зангезур, которая будет проходить южную часть Армении. Деятельность транспортного коридора Зангезур приведет к развитию нескольких транспортных коридоров, в частности транспортного коридора Восток - Запад и Север - Юг.

Если тюркский мир сможет реализовать «Видение Тюркского мира - 2040 года, о котором говорилось на саммитах, включая Зангезурский коридор, то XXI век может стать турецким веком.

Вывод

Совместная работа по укреплению торговых связей, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, технологическому обмену и кооперации предприятий

создаст новые точки роста и обеспечит устойчивое развитие экономики стран Организации Тюркских Государств. Страны – члены Организации Тюркских Государств активно работает над созданием единого экономического пространства, развитии культурных и образовательных обменов, а также совместных проектов в сфере энергетики и инфраструктуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов Ф. К. УСТАНОВЛЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДОСТАВКИ МЕЛКОПАРТИОННЫХ ГРУЗОВ В СРЕДНЕТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 13. – С. 64-68.
2. Азимов Ф. К. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ //Наука и инновация. – 2024. – Т. 2. – №. 29. – С. 45-50.
3. Шихназаров Ж. А. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СЪЕМНЫХ КУЗОВОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2025. – Т. 70. – №. 9. – С. 69-75.
4. Усикова А. Д. Системный анализ видов и технологий перевозок грузов //Тенденции развития науки и образования. – 2016. – №. 19-1. – С.
5. Pesaliev I. I., Makhmatkulov S. G., Abduvakhitov S. R. Peculiarities of container terminal functioning in delivery chains //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 918. – №. 1. – С. 012043.
6. Pesaliev D. et al. Research and Selection of Rational Parameters of a Refrigerated Container Terminal //International School on Neural Networks, Initiated by IIASS and EMFCSC. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 829-840.